

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖЕЛУДКА КРЫС К 21 ДНЮ ЖИЗНИ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Ильясов А.С.¹

д.б.н. проф. кафедры анатомии

Шарифова Ш.К.²

Соискатель врач – лаборант

¹Бухарского государственного медицинского института.

²Республиканского научного центра экстренной

медицинской помощи бухарского филиала

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6905287>

Аннотация

Необходимость и эффективность морфометрического изучения желудка крыс различных возрастов в постнатальном онтогенезе является обоснованным фактом. Все полученные данные говорят нам о том, что нам нужна, ранняя диагностика структурных изменений патоморфологического характера, происходящих в анатомических образованиях. Указанные данные в свою очередь позволят нам способствовать дальнейшему улучшению качества ранней диагностики, это позволит планированию хирургических и реконструктивных операций в брюшной полости.

Ключевые слова: крысы, желудок, брюшная полость, вместимость желудка, формы желудка, малая и большая кривизна желудка.

Актуальность работы: В постнатальном развитии определяют становление анатомо-топографических взаимоотношений внутренних органов и межорганные взаимодействия человека и животных. Определяют влияние данного органа на развитие соседних органов и их обратное влияние, что зависит от их размеров. Функциональная активность органов при перегрузке детерминирует адекватный морфогенез путем изменения абсолютного и относительного роста. Известно, что желудок грызунов, имеет две совершенно разные, хорошо выраженные части. Передняя часть желудка выстлана многослойным эпителием, здесь находится выход из пищевода и участок бактериального пищеварения. Железистая часть желудка выстлана секреторным эпителием, обеспечивающим синтез кислоты и проферментов

Цель исследования. Изучить морфометрические данные строения и развития желудка крыс к 21 дню жизни при ультразвуковом исследовании

Материалы и методы исследования.

Работа выполнена на 14 беспородных крысах. Крыс содержали в обычных условиях.

На фоне ингаляционного общего обезболивания изофлураном производили декапитацию крыс у всех животных по очереди проводилось обычное секционное удаление передней стенки грудной и брюшной полостей и фотографирования их содержания. После этого прибегали к традиционному анатомическому препарированию, которое заключалось в извлечении желудка из полости живота.

В периоде раннего постнатального онтогенеза у 21 дневного возрастов проводили морфометрические измерения при помощи штангенциркулем (в см). При ультразвуковом исследовании определены границы брюшной полости живота крыс в возрастном аспекте, который граничит: сверху - реберными дугами, снизу - подвздошными гребнями, тазовой костью, паховыми связками и верхним краем лонного сращения - симфизом. Боковая граница проходит по вертикальным линиям, соединяющим концы ребер с передневерхними осями, где выявлен объём брюшной полости у крыс (см³).

Результаты исследования

Известно, что желудок крысы - это расширенная часть пищеварительного тракта и для вместимости пищи. При ультразвуковом исследовании брюшной полости, в этом возрасте границы живота сверху - ограничены реберными дугами, снизу - подвздошными гребнями, тазовой костью, паховыми связками, верхним краем лонного сращения симфиза. Боковая граница проходит по вертикальным линиям, соединяющим концы последней грудной клетки ребер с передневерхними осями. Объём брюшной полости у 21 дневных крысят составляет в среднем - $19,0 \pm 0,15$ см³. 21 дню развития коэффициент вместимости желудка равен в среднем - $6,98 \pm 0,30\%$. С переходом на definitivo питание к 21 дню жизни желудок располагается в верхнем этаже эпигастральной области живота и равно в среднем - $1,66 \pm 0,01$ см, средний этаж мезогастральной области - $1,50 \pm 0,04$ см³ (55% в эпигастрии и 45% мезогастрии). Длина желудка 21 дневных крысят составляет в среднем - $3,15 \pm 0,05$ см, на уровне дна органа ширина желудка у 21 дневных крыс составляет в среднем - $2,04 \pm 0,09$ см, на уровне тела желудка - $2,82 \pm 0,09$ см, на уровне пилорического отдела желудка - $2,16 \pm 0,08$ см.

Передняя стенка желудка в вертикальной плоскости 21 дневных крыс разделяется на две части: прозрачная и непрозрачная. Это

ограничивающий гребень, который проходит чуть ниже пищевода по середине окружности большой и малой кривизны органа.

Прозрачная часть преддверие желудка - принимающий пищу и служащий вместилищем для него. Длина прозрачной части 21 дневных крыс равна в среднем - $2,69 \pm 0,05$ см. Непрозрачная часть располагается несколько справа в брюшной полости в ней выраженный пилорический сфинктер, контролирующий продвижение пищи из тела желудка в сторону двенадцатиперстной кишки. На этом фото мы наполнили желудок бесцветном гелем чтобы показать прозрачную и непрозрачную часть. К 21 дневному развитию большая кривизна желудка крыс располагается каудально, подвижна, она обращена к передней брюшной стенки и относительно более подвижна, чем малая кривизна. У 21 дневных крыс длина большой кривизны равно в среднем - $3,52 \pm 0,14$ см.

Малая кривизна желудка у 21 дневных крыс располагается проксимально под печенью и сверху она обращена к позвоночному столбу. Длина малой кривизны у 21 дневных крыс составляет в среднем - $6,62 \pm 0,10$ см.

По малой кривизне справа на некотором расстоянии от пищеводного отверстия располагается второе отверстие - пилорическая части желудка, где находится пилорический сфинктер желудка крыс, переходящий в начальную часть двенадцатиперстной кишки. Промежуток между двумя отверстиями желудка у 21 дневных крыс равно в среднем - $0,60 \pm 0,01$ см.

У 21 дневному возрасту крыс вместимость желудка составляет в среднем - $1,30 \pm 0,05$ см³, из них прозрачная часть равна в среднем - $1,11 \pm 0,04$ см³, непрозрачная часть - $0,19 \pm 0,01$ см³. В таблице 2 показаны вместимость брюшной полости и коэффициент вместимости желудка крыс в раннем постнатальном онтогенезе.

Наибольшее темп прироста вместимости желудка и длина брюшной части пищевода выявляются на 21 день жизни крыс на 45,8% и 19,2% по отношению к 16 дневному возрасту соответственно.

В периоде раннего постнатального онтогенеза (в возрастном аспекте) при ультразвуковом исследовании брюшной полости выявлены границы брюшной полости живота крыс. Стенка сверху - ограничены реберными дугами, снизу - подвздошными гребнями, тазовой костью, паховыми связками и верхним краем лонного сращения - симфизом. Боковая граница проходит по вертикальным линиям, соединяющим концы XII ребер с передневерхними остями подвздошной кости животных.

Заклучение. Выявлены топографо-анатомические границы и области живота у крыс. Для этого проведены две горизонтальные линии: верхняя межреберная и нижняя межгреберная, таким образом брюшную стенку крыс делили на три области: верхняя - эпигастральная, средняя - мезогастральная и нижняя - гипогастральная, для выявления доли расположения желудка в эпигастрий в среднем - $1,66 \pm 0,01$ см, средний этаж мезогастральной области - $1,50 \pm 0,04$ см³ (55% в эпигастрии и 45% мезогастрии) в этих областях брюшной полости.

Литература:

1. Т.О.Даминов, Л.Н.Туйчиев, Г.К.Худайкулова и соавт. Биохимический состав желчи у реконвалесцентов гепатита А // Детские инфекции. 2012., №4. -С. 57-60.
2. Ш.Ж.Тешаев, Е.А.Харибова. Одам анатомияси Атлас 2-том издательство "Би Ту Би" Ташкент. 2020. -660с.
3. MLVasyutina, SVSmirnova. Sravnitelnyyanalizpreparatov, ispol'zuyemykh dlya obshcheyanesteziikrys. Vestnik novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015;86 (1):41-43.
4. Ilyasov AS, Tursunova Sh.M. Morphogenesis of the anal canal and sphincters of the rat rectum and their reactive changes under the influence of industrial toxicants, 2021) S.909-917.